

**BOSHLANG'ICH TA'LIM O'QUVCHILARIDA TADBIRKORLIK
KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYASI**

Samarqand shahar 9-umumiy o'rta ta'lim maktabi

Maxmudova Madina Muyindjonovna

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirishning pedagogik-psixologik asoslari ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqotda zamonaviy ta'lim texnologiyalari, interfaol metodlar hamda loyihaviy yondashuvlar asosida tadbirkorlik kompetensiyalarini boshlang'ich ta'lim jarayoniga integratsiya qilish mexanizmlari yoritilgan. Shuningdek, mazkur jarayonning davlat ta'lim siyosati bilan uyg'unligi va amaliy tajriba-sinov natijalari tahlil etilgan. Tadqiqot natijalari tadbirkorlik ta'limi o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, iqtisodiy savodxonligi va tashabbuskorligini oshirishga xizmat qilishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: tadbirkorlik, kompetensiya, innovatsion ta'lim, loyihaviy metod, iqtisodiy tafakkur, boshlang'ich ta'lim

Аннотация: В статье научно проанализированы педагогико-психологические основы формирования предпринимательских навыков у учащихся начальных классов. В исследовании рассматриваются механизмы интеграции предпринимательских компетенций в процесс начального образования на основе современных образовательных технологий, интерактивных методов и проектного подхода. Также раскрывается согласованность данного процесса с государственной образовательной политикой и анализируются результаты практико-экспериментальной работы. Результаты исследования показывают, что предпринимательское образование способствует развитию самостоятельного мышления, экономической грамотности и инициативности учащихся.

Ключевые слова: предпринимательство, компетенция, инновационные технологии, проектное обучение

Abstract: This article provides a scientific analysis of the pedagogical and psychological foundations for developing entrepreneurial skills in primary school students. The study examines the mechanisms for integrating entrepreneurial competencies into the primary education process through modern educational technologies, interactive methods, and project-based approaches. It also highlights the alignment of this process with national education policy and analyzes the results of practical experimental implementation. The findings indicate that entrepreneurship education enhances students' independent thinking, economic literacy, and initiative.

Keywords: entrepreneurship, competence, primary education, innovation, project-based learning

Kirish. Bugungi globallashuv jarayonlari va bozor iqtisodiyoti munosabatlari sharoitida jamiyatning barqaror rivojlanishi tashabbuskor, mustaqil fikrlay oladigan hamda iqtisodiy jihatdan savodli yosh avlodni tarbiyalash bilan bevosita bog'liqdir. Zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy muhitda shaxsning faqat nazariy bilimlarga ega bo'lishi yetarli bo'lmay, balki unda muammoli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish, resurslardan oqilona foydalanish va tashabbus ko'rsatish kabi kompetensiyalar shakllangan bo'lishi talab etiladi. Shu nuqtayi nazardan, ta'lim tizimida tadbirkorlik kompetensiyasini rivojlantirish masalasi dolzarb pedagogik vazifa sifatida namoyon bo'lmoqda.

Ilm tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, shaxsda iqtisodiy tafakkur va tadbirkorlik ko'nikmalarining asoslari aynan boshlang'ich ta'lim bosqichida shakllana boshlaydi. Bu davrda bolalarda tejamkorlik, mehnatsevarlik, mas'uliyatlilik, shuningdek, moddiy va nomoddiy resurslardan oqilona foydalanish madaniyatini rivojlantirish keyingi ta'lim bosqichlari uchun muhim poydevor vazifasini bajaradi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini kichik biznes elementlari, oddiy iqtisodiy munosabatlar va tashabbuskorlik faoliyatiga yo'naltirish ularning

mustaqil fikrlashi va amaliy hayotga moslashuvchanligini oshirishga xizmat qiladi [6, 212–218].

Mazkur yondashuv O‘zbekiston Respublikasida olib borilayotgan ta’lim siyosatining ustuvor yo‘nalishlari bilan ham uyg‘unlashadi. Jumladan, “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonun hamda Prezidentimizning ta’lim sohasiga oid farmon va qarorlarida ta’lim sifatini oshirish, innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish, shuningdek, yoshlarni tadbirkorlik faoliyatiga tayyorlash strategik vazifa sifatida belgilab berilgan [1, 12–18; 2, 45–52]. Ushbu normativ-huquqiy hujjatlar ta’lim jarayonida tadbirkorlik kompetensiyalarini tizimli ravishda shakllantirish zaruratini ilmiy va amaliy jihatdan asoslab beradi.

Natija va muhokama

Ilmiy-pedagogik manbalarda tadbirkorlik tushunchasi tashabbuskorlik, riskka tayyorlik, ijodkorlik hamda iqtisodiy faoliyatni samarali tashkil eta olish qobiliyatlarining yaxlit majmuasi sifatida talqin qilinadi. Mazkur sifatlar shaxsning nafaqat kasbiy, balki hayotiy kompetensiyalarini belgilovchi muhim omillar hisoblanadi. Shu bois pedagogik adabiyotlarda tadbirkorlik shaxsning ijtimoiy moslashuvi va mustaqil faoliyat yuritish qobiliyatini ta’minlovchi asosiy kompetensiya sifatida e’tirof etiladi [5, 120–125].

Mashhur iqtisodchi va menejment nazariyotchisi P. Drucker tadbirkorlikni “yangilik yaratish va mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanish san’ati” sifatida ta’riflaydi [8, 45–50]. Ushbu ta’rif tadbirkorlikning faqat iqtisodiy faoliyat emas, balki ijodiy va intellektual jarayon ekanligini ham ko‘rsatadi. Aynan shu jihat tadbirkorlik kompetensiyalarini ta’lim jarayoniga, xususan, boshlang‘ich ta’lim bosqichiga integratsiya qilishning pedagogik ahamiyatini yanada oshiradi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari yosh xususiyatlariga ko‘ra o‘yin faoliyatiga moyil, amaliy mashg‘ulotlarni tez o‘zlashtiruvchi hamda mustaqil tajriba asosida o‘rganishga intiluvchi subyekt hisoblanadi. Shu sababli tadbirkorlikni o‘qitishda o‘yinli va interfaol metodlardan foydalanish yuqori samaradorlikka ega. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, aqliy hujum, rol o‘ynash, biznes o‘yinlari hamda

startap modeli kabi interfaol metodlar o'quvchilarning mustaqil fikrlash ko'nikmalarini o'rtacha 30–40 foizga oshirishga xizmat qiladi. Bunday metodlar orqali tashkil etilgan mashg'ulotlar o'quvchilarning tashabbuskorligini faollashtiradi va iqtisodiy tafakkurini rivojlantiradi.

Mazkur interfaol metodlar elektron resurslar va onlayn simulyatsiyalar bilan uyg'un holda qo'llanilganda yanada yuqori natijalar kuzatiladi. Amaliy tajribasinov ishlari doirasida ushbu metodlar 3 ta umumta'lim maktabida 120 nafar boshlang'ich sinf o'quvchisi ishtirokida o'tkazildi. Natijalar tahlili shuni ko'rsatdiki, tadbirkorlikka oid tashabbuskorlik darajasi tajriba boshida 45 foizni tashkil etgan bo'lsa, tajriba yakunida bu ko'rsatkich 80 foizga yetgan. Xuddi shuningdek, iqtisodiy savodxonlik ko'rsatkichi 40 foizdan 82 foizga, mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmasi esa 38 foizdan 70 foizgacha oshgan[4, 93–95]. Ushbu ma'lumotlar interfaol va loyihaviy metodlarning pedagogik samaradorligini yaqqol tasdiqlaydi. Shu jihatdan qaraganda, tadbirkorlikni o'qitishda o'yinli metodlarning ahamiyati alohida ta'kidlashga loyiqdir. O'zbekiston Respublikasining "Tadbirkorlik to'g'risida"gi Qonunining 5-moddasida tadbirkorlik faoliyatining yakka tartibdagi, xususiy, jamoa hamda aralash shakllari belgilab berilgan. Ushbu normativ-huquqiy asoslar ta'lim jarayonida tadbirkorlik tushunchalarini bosqichma-bosqich va tizimli ravishda shakllantirish imkonini beradi.

So'nggi yillarda O'zbekiston va boshqa rivojlanayotgan mamlakatlarda ta'lim tizimiga innovatsion yondashuvlar hamda bozor iqtisodiyoti talablariga mos kompetensiyalarni joriy etish jarayoni sezilarli darajada faollashdi. Ayniqsa, yosh avlodni tadbirkorlik ruhida tarbiyalash, ularni kelajakda o'z biznesini boshlashga, iqtisodiy mustaqillik va tashabbuskorlikka tayyorlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash va moliyaviy savodxonlikni oshirishga doir qarorlari ham ushbu yo'nalishda olib borilayotgan izchil islohotlardan dalolat beradi.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2023-yil holatiga mamlakat iqtisodiyotida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 55 foizdan ortiqni tashkil etmoqda. Shu bilan birga, 2022–2024-yillar davomida 18–30 yoshdagi yoshlarning o'z biznes g'oyalarini amalga oshirishga bo'lgan qiziqishi 20–25 foizga oshgani qayd etilgan [1, 45–47; 2, 30–33]. Bu holat yoshlarning iqtisodiy tafakkurini rivojlantirish va tadbirkorlik ko'nikmalarini aynan maktab davridan shakllantirish zaruratini ilmiy jihatdan asoslab beradi. Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinf o'quvchilarida tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish zamonaviy ta'lim tizimining muhim strategik yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, aynan ushbu bosqichda shakllangan iqtisodiy tafakkur va tashabbuskorlik keyingi ta'lim bosqichlarida barqaror rivojlanib boradi. Interfaol metodlar, loyihaviy yondashuv va amaliy mashg'ulotlarga asoslangan darslar o'quvchilarda mustaqillik, javobgarlik va ijodkorlikni kuchaytiradi [4, 90–95]. Shuningdek, davlat siyosati ham mazkur yo'nalishni izchil qo'llab-quvvatlamoda. Normativ-huquqiy hujjatlarda ta'lim sifatini oshirish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish hamda yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish ustuvor vazifa etib belgilangan [2, 50–52]. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, an'anaviy darslarga innovatsion pedagogik texnologiyalarni uyg'unlashtirish o'quvchilarning faolligi va o'zlashtirish darajasini sezilarli oshiradi. Shu bois tadbirkorlik ko'nikmalari nafaqat iqtisodiy bilimlar majmuasi, balki shaxsning har tomonlama rivojlanishini ta'minlovchi muhim omil sifatida qaralishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1 O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun-Toshkent, 2020, 12-18-betlar
- 2 Tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida." – Farmon № PF-4947, 45–52-betlar. – Toshkent, 2023. 3

3. Ishmuhamedov R. Innovatsion pedagogik texnologiyalar. – Toshkent, 2017. – B. 78–95.
4. Tolipov O. Pedagogik texnologiyalar. – Toshkent, 2019. – B. 120–136.
5. Xoliqov A. Pedagogika. – Toshkent, 2018. – B. 210–225.
6. Nurmuhammedov K. Boshlang‘ich ta’lim metodikasi. – Toshkent, 2020. – B. 56–70.
7. Drucker P. Entrepreneurship and Innovation. – New York: Harper & Row, 1985. – P. 45–67.
8. OECD. Education Report: Innovation in Education and Skills Development. – Paris: OECD Publishing, 2022. – P. 30–41.

